

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕЎНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камалиддин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИГИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

Полванов Шамсиддин Аслиддин ўғли
Банк-молия академияси магистранти

Қўшилган қиймат солиғини ҳисоб тизими ҳамда уни тақомиллаштириш

For citation: Polvanov Shamsiddin Asliddin ogli. THE SYSTEM OF CALCULATION OF VALUE ADDED TAX AND ITS IMPROVEMENT. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp. 74-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220045>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада қўшилган қиймат солиғининг ривожланиш эволюцияси, унинг солиқ тизимида утган ўрни тўғрисидаги муаллифнинг фикр-мулоҳазалари келтирилган. Шунингдек, ҚҚСни жорий этиш бўйича ривожланган хорижий мамлакатлар амалиёти таҳлил қилиб ўтилган. Бундан ташқари, ҚҚСнинг тадбиркорлик субъектлари фаолиятига таъсири кўлами таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: билвосита солиқлар, бевосита солиқлар, ҚҚС, акциз, солиқ маъмурчилиги, унификация.

Polvanov Shamsiddin Asliddin ogli

Master student of the Banking and Finance Academy

THE SYSTEM OF CALCULATION OF VALUE ADDED TAX AND ITS IMPROVEMENT

ABSTRACT

This scientific article presents the author's opinions on the development evolution of the value added tax, its role in the tax system. Also, the practice of developed foreign countries on the introduction of VAT has been analyzed. In addition, the extent of the impact of VAT on the activities of business entities was analyzed.

Keywords: indirect taxes, direct taxes, VAT, excise, tax administration, unification.

Полванов Шамсиддина угли

Магистрант Банковско-финансовой академии

СИСТЕМА ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье представлены взгляды автора на эволюцию развития налога на добавленную стоимость, его роль в налоговой системе. Также проанализирована практика

развитых зарубежных стран по введению НДС. Кроме того, была проанализирована степень влияния НДС на деятельность субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: косвенные налоги, прямые налоги, НДС, акцизы, налоговое администрирование, унификация

Кириш

Ишбилармонлик муҳитини яхшилашда солиқ маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш ва қонунчиликни бузганлик учун жавобгарликни либераллаштириш муҳим ўрин тутди. Шу боис мамлакатимизда кейинги пайтда бу борада адолатли, шаффоф ва узокқа мўлжалланган тизимни яратишга қаратилган ислохотлар амалга ошириб келиняпти. Бунинг натижасида бутунлай янги солиқ маъмурчилиги юзага келди. Тадбиркорлар бунинг амалий таъсири ва натижасини аввалгидай чиройли сўзларда эмас, балки ўзларининг кундалик фаолиятида ҳис этяпти.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон ва халқаро солиқ амалиётида қўшилган қиймат солиғининг асосий турларидан бири – қўшилган қиймат солиғи бўлиб ҳисобланади. Билвосита турдаги бу солиқ бюджет тушумлари орасида жуда катта қиёсий салмоққа ҳам эга. ҚҚС кўпгина мамлакатлар, шу жумладан мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантиришда ҳам катта роль ўйнамоқда. Уни савдода солиққа тортишнинг муваффақиятли чораси деб тан олиниб ҳам келинмоқда. Бундан ташқари, бизнес юритишнинг шакл ва усуллари ҚҚСга таъсир ўтказмайди. ҚҚСни шу тариқа ижобий баҳолаш мумкин, зеро ресурсларни тақсимлаш чоғида бозор воситалари учун танлаш эркинлигини берувчи иқтисодиёт шароитида юқорида айтилган шартлар ҚҚСнинг муҳим жиҳатлари ҳисобланади.

Қўшилган қиймат солиғи шунингдек, даромадларни мувофиқлаштириш вазифасини ҳам бажаради. қўшилган қиймат солиғи орқали аҳолининг бой қатлами қўлидаги пул маблағларини марказлашган пул фондларига жалб этиш орқали биринчидан, иқтисодиётда пул маблағларининг ҳаракати бошқарилишига ижобий таъсир этилса, иккинчидан бюджетнинг даромадлар қисмини кўпайтириш имконияти юзага келади. қўшилган қиймат солиғининг бу хусусияти асосан акциз солиғи орқали намоён бўлади. Мамлакатимизда солиқ тизими шаклланишига жуда кўп вақт кетмаган бўлса ҳам, солиқ тизимимиз йил сайин такомиллашиб, ривожланиб бормоқда. Ҳозирги кунда бутун дунё мамлакатларида давлатнинг аниқ амал қилувчи солиқ тизими мавжудлиги унинг юксак даражада тараққий этганлигининг белгиси ҳисобланади. Шунинг учун солиқ тизимини жаҳон андозалари даражасида шакллантириш ва ривожланган мамлакатларнинг солиқ амалиётидаги илғор тажрибаларидан солиқ тизимимизда фойдаланиш бозор муносабатларига ўтиш шарт-шароитига мослашишда алоҳида аҳамиятга эгадир.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда қўшилган қиймат солиғини ҳисоб тизими ҳамда уни такомиллаштириш масалаларини таҳлил этишда олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув, муаллиф тажрибалари билан қиёсий таҳлил ўтказиш орқали тегишли йўналишларда хулоса, таклиф ва тавсиялар берилган.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Солиқ сиёсатини такомиллаштиришда қўшилган қиймат солиғининг тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолиятига таъсирини камайтириш иқтисодчи олимлар тадқиқотлари учун алоҳида мавзу бўлиб келган. Хорижлик олимлардан Л. Н.Лыкова, И.С.Букина[1], А.А.Анискина[2], ва Н.Миляков[3] каби етакчи олимларнинг қатор илмий ишлари бағишланган. Мазкур тадқиқотларда ҚҚСнинг фискал ҳамда иқтисодий аҳамияти, уни ҳисобини юритиш билан боғлиқ ўзига хос жиҳатлари ҳамда муаммоларининг назарий асослари киритилган.

Бироқ хорижлик олимлар ва рус олимлари томонидан бу масалаларнинг у ёки бу даражада ёритилиши уларнинг маҳаллий иқтисодининг хусусиятларини инобатга олган ҳолда тадқиқот қилинган. Шунингдек, Ўзбекистонда ҚҚС тизими билан боғлиқ муаммолар, солиқ

маъмурчилиғни такомиллаштиришда унинг ўрни ва хусусиятлари маҳаллий олимлар А.Ваҳобов, А.Жўраев[4], Ш.Тошматов[5] ва бошқаларнинг илмий изланишларини келтириб ўтиш мумкин.

Таҳлил ва натижалар

ҚҚСнинг дастлабки илк шакли Германияда пайдо бўлган бўлиб, бу ғоя Вилгелм фон Сименсга тегишли эди. 1919 йилда у "қўшилган айланма солиғи" деб номланган ҚҚСни қўллашни таклиф қилди. 1921 йилда АҚШлик Томас Адамс эса корпоратив даромад солиғи ўрнига қўшилган қиймат солиғидан фойдаланишни таклиф қилди.

Бу икки модел асосида XX асрнинг 50-йилларида Европа ва АҚШда янги солиқ тизими жорий этилди: хусусан, Мичиганда қўшилган қийматга асосланган тадбиркорлик фаолиятини тўғридан-тўғри солиққа тортиш амалиёти жорий этилди. Францияда эса товарлар, ишлар ва хизматларни сотишга доир операциялар бўйича билвосита солиқ - "taxesurlavaleurajoutee" дан фойдаланила бошланди. 1954 йилда иқтисодчи М. Лауре томонидан Франция солиқ тизиминини такомиллаштириш бўйича ўз таклифлари берилди[4]. Лауре томонидан таклиф этилган янги солиқ тизими 1958 йилда метрополитен солиқ жорий этилишидан олдин, мазкур моделни Францияга қарам бўлган мустамлака мамлакатлардан бири - Кот-д'Ивуарда синов тариқасида жорий этилди. Молиявий эксперимент ўзининг ижобий натижаларини кўрсатди. Бунинг натижасида 1967 йилда Европа Иттифоқи Кенгашининг ҚҚСни Европада асосий билвосита солиқ сифатида тан олиш бўйича Директиваси эълон қилинди.

Деярли барча Европа мамлакатларида ҚҚС жорий этилгунга қадар асосан айланма солиқларидан кенг фойдаланилар эди. Аммо уларнинг барчаси бир қатор камчиликларга эга эди:

1. Каскад эффекти (солиқларнинг тўпланиши) - бу аллақачон тўланган ва нархга киритилган товарлар қийматидан солиқ ундириш амалиёти;
2. Ишлаб чиқариш концентрациясини рағбатлантириш;
3. Халқаро иқтисодий интеграцияга яроқсизлиги;
4. Икки томонлама солиққа тортишни бартараф этиш механизмининг мавжуд эмаслиги.

Замонавий Европа ҚҚС тизимининг асоси Европа иқтисодий Кенгашининг 1977 йилдаги олтинчи директиваси бўлиб, барча Европа иттифоқи мамлакатларида ҚҚС базасини бирлаштириш мақсадида қабул қилинган. Ушбу Директивнинг қоидалари, солиқни тизими ривожланиш тенденциясининг динамиклигига қарамасдан, деярли 30 йил давомида ўз аҳамитини йўқотмади. Директивага 1991 йил 16 декабрдаги 91/680/ЭЕС га асосан муҳим ўзгаришлар киритилди. 2006 йилда эса 2006/112/ЭЕ-сонли янги ҳужжат қабул қилинди, у уйғунлаштириш ва тажрибани умумлаштириш бўйича олдинги муваффақиятли тадбирларнинг мантиқий якуни бўлиб, Европа Иттифоқига аъзо давлатларнинг ягона ҚҚС ундириш тизимини ишлаб чиқишда кейинги босқични очди ва илгари чиқарилган бир қатор актларни, шу жумладан Олтинчи директиванинг ўрнини босди.

2012 йил 1 январдан қўшилган қиймат солиғини ундириш соҳасидаги маъмурий ҳамкорликка оид янги қоидалар ҳамда Европа Иттифоқи Кенгаши томонидан қабул қилинган 07.10.2010 йилдаги 904/20104-сонли Европа Иттифоқи Низоми қонуний кучга кирди.

Янги қоидаларни қабул қилишдан мақсад ЕИГА аъзо давлатларнинг солиқ ва божхона хизматлари ўртасида ҚҚС ундириш соҳасида маъмурий ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат бўлиб, бу ўз навбатида солиқ тўлашдан бўйин товлаш ҳолатларини аниқлаш ва бартараф этишга хизмат қилади. Янги Низомни қабул қилишнинг асосий сабаблари куйидагилардан иборат эди: ҚҚС бўйича фирибгарликка қарши кураш воситаларини такомиллаштириш зарурати; Иттифоқ давлати томонидан учинчи давлатлардан ва Иттифоқнинг бошқа аъзоларидан олинган маълумотлар алмашинуви шартларини тушунтириш ва автоматик равишда маълумот алмашишни таъминлаш зарур бўлган солиқ тўловчилар тоифаларини аниқлаш.

Бир нечта хорижий мамлакатларда ҚҚСнинг хусусиятларини ва ундан фойдаланиш амалиётини кўриб чиқамиз. Германияда қўшилган қиймат солиғи шахсий фойдаланиш учун мўлжалланмаган барча хизматлардан ва Европа Иттифоқига аъзо давлатлардан ташқарида

олиб кириладиган товарлардан ундирилади, яъни у қуйидаги турдаги тижорат операцияларидан ундирилади[1]:

- Европа Иттифоқи ҳудудига товарларни олиб кириш;
- Европа Иттифоқи давлатларидан Германияга товарлар сотиб олиш ва хизматлар учун тўлов;

- Германияда товарлар етказиб бериш ва хизматлар кўрсатиш.

Германияда ҚҚС объекти тижорат операцияси давомида олинган даромад қийматига тенг саналади. Асосий ставка 19% ни ташкил этади, шу билан бирга 7% пасайтирилган ставка мавжуд бўлиб, у қуйидаги фаолият турларига нисбатан қўлланилади[1]:

- зарурий товарларни сотиш;
- озиқ-овқат маҳсулотларини сотиш;
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари;
- матбаа нашрлари;
- кўнгилочар тадбирлар учун чипталар;
- меҳмонхона ва меҳмонхона хизматлари ҳамда бошқалар.

Экспорт операциялари 0% ставкада солиққа тортилади. Шунингдек, фермерлар (5,5% миқдориди) ҳамда ўрмончилик хўжалиги (10,7%) учун алоҳида ставкалар ишлаб чиқилган[2].

Бундан ташқари, Германияда солиқ маъмурчилиги кўчмас мулкни ижарага бериш ёки сотиш, соғлиқни сақлаш соҳаси, кредитлар бериш ва ҳоказо фаолият турларини ҳам ҚҚСдан озод қилиш ҳамда уларга преференциялар беришни назарда тутди.

Энди эътиборни Қўшма Штатларда қўшилган қиймат солиғи тизими билан танишиб чиқишга қаратамиз. Қўшма Штатларда ҚҚС кўринишида билвосита солиқ турлари мавжуд бўлмасда, аксарият штатларда тадбиркорлардан бюджетга билвосита солиқларга ўхшаш бўлган савдо солиғи ва турли хил акциз солиқлари ундирилади. Мазкур солиқ турлари кўтара ёки чакана савдода сотиладиган барча маҳсулотлар учун тадбиқ этилган. Мазкур тадбиркорлар томонидан тўланган солиқ тушумлари белгиланган пропорсияларга асосан давлат ва федерал бюджетларга тақсимланади.

Мамлакатда ўртача фоиз ставкаси 2 дан 7% гача бўлиб, якуний қиймат қуйидаги омилларга қараб ўзгаради:

- штатларда солиқ маъмурчилиги (ҳар бир штатнинг ўз қонунлари ва солиқ ставкалари мавжуд);

- сотилган маҳсулот тури (ижтимоий даражаси даражасига қараб товарлар учун солиқ юқорилик ставка бўйича ундирилади);

- товар мамлакат ҳудудида олиб кириладими ёки ишлаб чиқариладими (агар товар чет элдан олиб кирилса, уларни сотиш учун солиқ юқори бўлади).

1-расм. Канадада савдо солиғи ундирилмайдиган товар ва хизматлар[3]

Канада амалиётида ҚҚСнинг вазифасини савдо солиғи бажаради. Ягона солиқ ставкаси 7% ни ташкил қилади, аммо алоҳида ставкалар маҳсулот ва хизматларнинг айрим турлари учун қўлланилади, масалан, алкоғолли ичимликлар учун тариф 12% деб белгиланган.

Бундан ташқари, мазкур солиқ туридан озод этилган бир қатор фаолият, товар ҳамда хизматлар белгилаб қўйилган. Хусусан, истеъмол саватида асосий ўринни эгаллайдиган озиқ-овқат маҳсулотлари, таълим хизматлари ва бошқалар шулар жумласидандир (1-расм).

Худудлар кесимида чакана савдо учун алоҳида йиғимлар мавжуд. Мажбурий тўловлар бир вақтнинг ўзида икки шаклда мавжуд бўлиши керак. Бу ўз навбатида худудий йиғимларни унификация қилиш ва уларни федерал тўловларга мослаштириш имконини беради. Канададаги савдо солиғи давлат бюджетига ҳар йили катта қисмдаги молиявий даромадлар тушумини таъминлайди. Кенгайтирилган база ва анча паст фоиз бозор бузилишларини минималлаштириш ва мамлакат иқтисодиётини ташкил қилишни янада самарали қилиш имконини беради.

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг туб моҳияти тўлақонли бозор иқтисодиётини шакллантиришдан иборатдир. Бу мақсадга эришишда бир томондан давлат манфаатларини, иккинчи томондан тадбиркорлик субъектлари манфаатларини ҳамоя қиладиган, шунингдек иқтисодиётнинг ривожланиши учун хизмат қиладиган солиқ тизимини яратилиши муҳимдир.

Албатта, солиқ сиёсатини такомиллаштиришда қўшилган қиймат солиғининг тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолиятига таъсирини камайтириш, мамлакатимиз солиқ тизимида ечимини кутиб турган вазифалардан ҳисобланади[5].

Иқтисодиётни тартиблаш ҳар бир давлатнинг олдида турган муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Иқтисодиётни тартиблашнинг турли хил усуллари (маъмурий, ташкилий, психологик ҳамда иқтисодий) мавжуд бўлиб, уларнинг орасида иқтисодий усул бир томондан таъсирчанлиги ва самарадорлиги билан иккинчи томондан давлат фаолиятининг мазмунига ҳамоҳанглиги билан ажралиб туради. Ўз навбатида иқтисодий усул ҳам турли хил воситалар орқали амалга оширилади[6]. Булар жумласига:

нарх;

дотация;

кредит ставкасига таъсир этиш;

санация;

солиқ шу кабилар киради, ўз навбатида ушбу саналганлардан дастлабки тўрттаси вақтинчалиги ва ўзгарувчанлиги билан ҳарактерланса, солиқ тизими орқали иқтисодиётни тартибга солиш ҳам самарали, ҳам таъсирчан ва узоқ вақт амал қилишлиги билан аҳамиятлидир.

Хулоса ва таклифлар

Қўшилган қиймат солиғи даромадларни мувофиқлаштириш вазифасини ҳам бажаради. Қўшилган қиймат солиғи орқали аҳолининг бой қатлами қўлидаги пул маблағларини марказлашган пул фондларига жалб этиш орқали биринчидан, иқтисодиётда пул маблағларининг ҳаракати бошқарилишига ижобий таъсир этилса, иккинчидан бюджетнинг даромадлар қисмини кўпайтириш имконияти юзага келади. Қўшилган қиймат солиғининг бу хусусияти асосан акциз солиғи орқали намоён бўлади. Мамлакатимизда солиқ тизими шаклланишига жуда кўп вақт кетмаган бўлса ҳам, солиқ тизимимиз йил сайин такомиллашиб, ривожланиб бормоқда. Ҳозирги кунда бутун дунё мамлакатларида давлатнинг аниқ амал қилувчи солиқ тизими мавжудлиги унинг юксак даражада тараққий этганлигининг белгиси ҳисобланади. Шунинг учун солиқ тизимини жаҳон андозалари даражасида шакллантириш ва ривожланган мамлакатларнинг солиқ амалиётидаги илғор тажрибаларидан солиқ тизимимизда фойдаланиш бозор муносабатларига ўтиш шарт-шароитига мослашишда алоҳида аҳамиятга эгадир.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ваҳобов А., Жўраев А. Солиқлар ва солиққа тортиш. //Дарслик. –Т.: “Шарқ”. 2009. 91-бет.

2. Лыкова Л. Н., Букина И. С. Налоговые системы зарубежных стран: учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017 – 429 с.
3. Анискина А.А. Зарубежный опыт администрирования НДС // Молодой ученый [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/130/36054/>
4. Миляков. Н. Налоги налогообложение. -М.: Инфра-М. 2005. стр. 69.
5. Ваҳобов А., Жўраев А. Солиқлар ва солиққа тортиш. //Дарслик. –Т.: “Шарқ”. 2009. 91-бет.
6. Ш.Тошматов. Корхоналарни ривожлантиришда солиқлар роли.-Т “Фан ва технология” 2008 й 129 бет

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000